

ҲУҚУҚ ВА ҲУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИК ИЛМИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТЛАРИ СИФАТИДА

Турғунов Шерзод Нурмухамедович
ИИВ Андижон академик лицейи ўқитувчиси

Ҳуқуқ феномени, унинг генезиси, давлат ва жамиятни бошқаришдаги аҳамияти, функционал хусусиятлари, инсон ҳуқуқи ва эркинликларини таъминлаш, халқаро гуманистик алоқаларни ташкил этиш ва йўлга қўйиш билан боғлиқ муаммолари ҳақида кўплаб тадқиқотлар ўтказилган²⁰. Кейинги йилларда улар миллий ҳуқуқий тизим ва демократик қадриятларнинг глобал воқеликка айланишига оид изланишлар билан янада бойитилди. Бугун миллий ва умуминсоний ҳуқуқ нормалари билан яшаётганимиз, шу билан бирга глобаллашиб бораётган дунёнинг янги бошқарув тизимларига муҳтожлиги реал воқеликдир. Ушбу ўзгаришларга мувофиқ ҳуқуқ феномени, унинг ижтимоий ҳаётдаги ўрни ва функционал вазифалари ҳам трансформацияга учрайди.

Буни ҳуқуқнинг социодинамик хусусияти ҳам тақозо этади. Демак, ижтимоий борликдаги ўзгаришлар ҳуқуқ феноменига таъсир этади. Бу ҳол ҳуқуқни ҳар доим ижтимоий-тарихий босқичларга мувофиқ тадқиқ этиб боришни, ундаги трансформация жараёнларини кузатиб, аниқлаб, белгилаб боришни талаб қилади. Ҳуқуқ феномени генезисидан ибтидоий табу (тақик институти) муҳим роль ўйнаган, унинг социомаданий аҳамияти ҳуқуқшунослар, этнографлар, маданиятшунослар ва файласуфлар томонидан очиб берилган²¹. Кейинги ижтимоий-ҳуқуқий борлик, ҳаёт ана шу анъанани давом эттирди, сиёсий-ҳуқуқий манбалар (Ҳақиқатлар, Капитулярлар, Формулар, Правдалар, Статутлар, Булла ва Актлар, Декретлар, Конституциялар) ҳуқуқ феноменининг мажбурий тарзда жорий этилганини, бундан, аввало, мулкдорлар, ҳукмдорлар манфаатдор бўлганини кўрсатади. Масалан, Сали Ҳақиқати (481-511 йиллар)да агар қирол қули ёки лити (ярим эркили) эркин аёлни ўғирласа, ўлим жазоси берилади, агар эркин қиз қулга тегса, у (қиз) эркидан маҳрум этилади, шундай жазога бегона қул аёлга уйланган эркин эркак ҳам тортилади, дейилади²². 282 параграфдан иборат Хаммурапи қонунларида тан жароҳатлари етказишдан ташқари 31 ҳолда ўлим жазоси

²⁰Қаранг: Stanley L., Paulson. Introduction. In Hans Kelsen Introduction to problems legal theory. Oxford, 1992; Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. - Москва: Юристъ, 1998; Нерсесянц В.С. Философия права. - Москва: Изд. гр. НОРМА ИНФРА М., 1998; Алексеев С.С. Право: азбука теории философия: Опыт комплексного исследования. - Москва: Статут, 1999; Саидов А., Тожихонов У Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Икки жилдли. 1 жилд. Давлат назарияси. - Тошкент: Адолат, 2001; Инсон ҳуқуқлари умумий назарияси. - Тошкент: ЎЗР ИИВ Академияси, 2012.

А.Самеджанов, А.Мухамедов, Н.Турғунова. Масъул муҳаррир проф. Х.Т.Одилқориев. - Тошкент: Адолат, 2016.

²²Қаранг: Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. Москва: Гос. Изд. юрид. лит. ры, 1961. С.11.

қўлланилиши таъкидланади²³. Демак, ҳуқуқ феномени ҳукмдор кучлар томонидан ўрнатилган тартиб, қонунлар орқали шаклланиб келган, ижтимоий борликни ташкил этувчи ва бошқарувчи механизмга айланган.

Ҳуқуқ феноменининг куч орқали шакллантирилгани ундаги позитив аҳамиятни инкор қилмайди. Бироқ барча тадқиқотчилар, айниқса сиёсий-ҳуқуқий йўналишда илмий изланишлар олиб борганлар ҳуқуқнинг позитив феномен сифатида шаклланиганини қайд этавермайдилар. И.Кант ҳуқуқни ахлоқий императив билан боғлаганида унинг позитив томонига эътиборини қаратди²⁴. Ахлоқ ва ҳуқуқнинг диалектик тарзда амал қилиши, шаклланиши ҳақидаги ғоя фалсафа учун янгилик эди, албатта. Бироқ бу янгилик ахлоқий императивнинг устуворлигини таъминлашни эмас, балки ҳуқуқ феноменининг устуворлигини таъминлашни асосий вазифа қилиб қўйди, натижада ҳуқуқнинг қонуний кучини улуғлаш, унга фақат позитив воқелик сифатида қараш анъанага айланди. Умуман, ҳуқуқшунослар ҳуқуқнинг позитив воқелик эканини таъкидлашга шу даражада берилиб кетишдики, ҳатто ишламаётган, реал ҳаёт талабларига жавоб беролмаётган, ижтимоий тараққиётга ғов бўлаётган қонунларга ҳам ҳамдлар тўқишгача боришди. Бу ўринда совет ҳуқуқшуносларининг ёндашувларини эслаш мумкин. Бизнинг фикримизча, бугун ҳуқуқ феноменининг позитив воқелик эканини қайд этиш етарли эмас, ушбу позитивликнинг нималарда намоён бўлаётганини, позитивликнинг ҳуқуқий тизимдаги ўрни ва аҳамиятини, инсон ҳуқуқи ва эркинликларини таъминлашга таъсирини очиқ бериш муҳимдир.

Ҳуқуқ фалсафаси позитивликни маълум бир ҳуқуқ тизимида қарашга ундайди, ушбу тизимга хос хусусиятлар ижтимоий-ҳуқуқий борлиққа қандай регулятив таъсир этаётганини (ёки таъсир этмаётганини) объектив ўрганишга ёрдам беради. Ҳуқуқ “ўзи ўзи учун мавжуд” воқелик эмас, у ўзидан ташқаридаги ҳаётни, яъни ижтимоий борлиқ, ушбу борлиқдаги муносабатлар, шахс ва жамият, давлат, бошқарув идоралари ўртасидаги координацион ва субординацион алоқаларни ташкил этиш, йўлга қўйиш учун мавжуддир. Унинг ушбу ташкилий ва регулятив функциялари позитив бўлиши, маълум бир муаммоларни ижобий ҳал этишга ёрдам бериши шарт, акс ҳолда ҳуқуқнинг ўзи ижтимоий аҳамиятини йўқотади. Шунинг учун ҳуқуқшунослар ҳуқуқ феноменини ўз ичига олувчи ҳуқуқий тизимни: “давлатнинг турли меъёрий ҳужжатларида, қонунларида ифода этилган объектив (позитив) ҳуқуқнинг ўзи; ҳуқуқий идеология (ҳуқуқий онгнинг фаол томони); суд (юримдик) амалиёт” билан боғлаб қарашга ундайдилар²⁵. Демак, ҳуқуқ феномени ҳақида гап

²³ Қаранг: Қадимий ҳуқуқий ёдгорликлар: Хаммурапи қонунлари. Доро I нинг Бехистун қояларидаги ёзувлари. Таржима асар. - Тошкент: Адолат, 2016.

²⁴ Қаранг: Кант И. Сочинения в шести томах. Т.4. Часть 2. - Москва: Мысль, 1965. - С. 140- 148.

²⁵ Қаранг: Алексеев С.С. Право: азбука теории философия: Опыт комплексного исследования. - Москва: Статут,

кетганида унинг ушбу тизимлар билан боғлиқ жиҳатларига эътибор бериш, ундаги позитив жиҳатларни улар орқали аниқлашни тақозо этади. Объектив позитив ҳуқуқ давлат ва унинг бошқарув институтларининг меъёрий ҳужжатларида, қонунлари ва норматив актларида ифода этилиши илм-фанда аксиома сифатида қабул қилинган. Бироқ бу давлат ва унинг бошқарув институтлари қабул қиладиган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мутлақ объективлигини, мутлақ тўғрилигини ҳали исботламайди. Баъзи меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар гипотетик ёки прогностик хусусиятга эга бўлиши, баъзилари эса умуман бажарилмаслиги мумкин. Бундай ҳолда ҳуқуқнинг позитив воқелиги нима бўлади? Бундай қонун ижодкорлигини қандай баҳолаш керак бўлади?

Бизнинг фикримизча биринчидан, ҳар қандай қонун, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар маълум бир ижтимоий-ҳуқуқий вазифаларни бажаришга қаратилгани учун ижобий ҳодиса сифатида баҳоланиши керак. Ҳа, ушбу ҳужжатни ишлаб чиқиш жараёнида субъективизмга берилган, маълум бир омиллар етарли ҳисобга олинмаган ва ҳуқуқ феноменининг ролига кўпроқ урғу берилган ёки бошқарув институтларининг фаоллигига ортикча ишонилган бўлиши мумкин. Ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларнинг керакли натижага олиб келмаганининг боислари ранг-баранг, хилма-хил бўлиши, гоҳо ички ва ташқи омиллар таъсири эътиборга олинмай қолиши объектив ҳолдир. Қандай бўлганида ҳам, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ижтимоий борлиқдан, ҳаётдан устун тура олмайди, шунинг учун уларни ижтимоий борлиққа, ҳаётга хизмат қилувчи воситалар, деб ҳисоблаш даркор.

Ҳаёт эса мутлақ ҳақиқатга қурилмайди, унинг социодинамик хусусиятлари барча воситаларга, шу жумладан, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга ҳам ўз таъсирини ўтказади, керак бўлганида уларни норматив ҳужжатлар реестридан чиқариб олишга ундайди. Иккинчидан, ижтимоий борлиққа, бошқарув фаолиятига ва инсон-жамиyat-давлат муносабатларига етарли ижобий таъсир этмайдиган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, қонунлар маълум бир маънода ҳуқуқдаги бўшлиқни тўлдиргани билан аҳамиятлидир. Самараси кам қонунлардан кўра, ҳуқуқдаги бўшлиқ жамиятга, давлатга қимматга тушади, чунки бу бўшлиқдан деструктив кучлар дарров фойдаланиб қолади, бошқарув ишларини, институтлардаги субординация алоқаларини ўз қўлларига олишга интилишини сиёсий-тарихий босқичлар тасдиқлайди.

Тўғри, етарли самара бермайдиган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилмаслик, қонун ижодкорлигида “етти ўлчаб бир кес” нақлига амал этиш лозим, агар шундай ҳужжат қабул қилинган бўлса, уни такомиллаштириш ёки ундан воз кечиш мақсадга мувофиқдир. Учинчидан, меъёрий-ҳуқуқий

ҳужжатлар, қонунлар ҳали давлатнинг, бошқарувнинг тўла ўзи эмас, балки уларнинг бир томонидир. Шунинг учун ушбу томонни объектнинг умумий мақсадига мувофиқлаштириш имкони мудом мавжуддир. Бизнинг мавзумизда умумий мақсад бошқарув институтларининг тўлақонли, самарали ва креатив ишлашидир.

Креативлик яратувчанликка қаратилган фаолликни, ижтимоий тараққиёт манфаатларини назарда тутган изланишларни англатади. Бу креативлик бошқарув институтининг тўлақонли ва самарали фаолият олиб бораётганини ифодалайди. Аслида ҳуқуқнинг позитивлиги ҳам кишиларнинг, жамиятнинг тўлақонли, самарали ва креатив яшаётганида намоён бўлади. Буни ҳуқуқшунослар ҳуқуқнинг регулятив функцияси деб баҳолайдилар. Ҳа, ҳуқуқнинг регулятив функцияси давлат ва ҳар қандай институтларга бошқарув механизмларининг оператив ва самарали ишлашига ёрдам беради, буни инкор қилиб бўлмайди. Лекин бошқарув фаолиятининг самарали кечиши фақат ҳуқуқ регулятив функциясининг маҳсули, натижаси эмас. Ҳатто субординация ҳам ҳуқуқнинг регулятив аралашishi билан чекланиб қолмайди, унда бошқаришнинг барча воситалари ва механизмлари қатнашади.

Позитив ҳуқуқ ва унинг бошқарув фаолиятига таъсири устида гап кетганда шахснинг жамият, кишилар, меҳнат жамоаси олдидаги масъуллиги, бу масъулликнинг ирода, эрк ва қизиқишлар билан боғлиқлиги алоҳида таъкидланиши зарур. Ҳуқуқнинг регулятив функцияси шахс масъуллигини белгилашга муҳим эътибор қаратади. Масъулликсиз бошқарув йўқ, шахснинг жамоадаги ўрни унга юклатилган масъуллик ҳажми орқали белгиланади. Позитив ҳуқуқ ушбу масъуллик ҳажмини, унинг доираларини ва механизмларини белгилаб беради. Бошқарув ишларида масъуллик ҳажми барчада бир хил, баробар бўлолмайди, кимгадир улар кўпроқ берилади, кимлардир уларнинг амалий ижроси билан шуғулланади. Масъуллик ҳажми қарор қабул қилувчида кенгрок, кўпроқ бўлади. Бу ҳаётий, табиий ҳол. Шу билан бирга масъулликнинг айрим бир кишиларга тўла берилиши бошқаришни махсус ҳуқуқ (масалан, маъмурий ҳуқуқ)га тааллуқли воқеликка айлантиради. Демак, позитив ҳуқуқ масъуллик элементи орқали махсус ҳуқуққа айланади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, позитив ҳуқуқ ижтимоий ҳаётнинг ўзидан келиб чиқадиган, урф-одатлар, ахлоқий императивлар билан белгиланадиган табиий ҳуқуқдан фарқ қилади, у махсус институтлар ва давлат томонидан ижтимоий зарур ва фойдали норма сифатида қабул қилинади, кишилар ҳаётига, муносабатларига, социумга жорий этилади ²⁶. Шунинг учун мазкур нормативларда, қонунларда маълум бир камчиликлар, такомилени топмаган

²⁶Қаранг: Алексеев С.С. Право: азбука теория философия: Опыт комплексного исследования. -Москва: Статут, 1999. - С. 31-32.

қоидалар бўлсада, улар жамият томонидан ижобий нарса сифатида қабул қилинади.

Агар жамият, давлат томонидан қабул қилинадиган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни позитив воқелик деб атасак, мазкур ҳужжатлар келтириб чиқарадиган натижалар ҳам позитив бўлиши даркор. Боис (ҳужжат, қонун) билан натижа (ютуқ, хулқ-атвор) моҳиятан айнан, яъни ижобий нарсадир. Минг афсуски, реал ҳаётда улар мудом айнан бўлавермайди. Ҳужжатлар қанчалик позитив аҳамият касб этмасин, уларнинг тўла амал қилишига халақит берадиган объектив ва субъектив тўсиқлар пайдо бўлаверади.

Бирорта қонун тўла-тўқис амал қилган, мутлақ позитив натижаларга олиб келган эмас, бундай ҳужжат бўлганини жамиятлар билмайди. Агар биз қонунларни, ҳужжатларни натижаларига қараб баҳолайдиган бўлсак, боис функцияларини бажарувчи меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга ижтимоий-ҳуқуқий борлиқ нуқтаи назаридан бир қатор талаблар қўйишимиз зарур бўлади. Чунки бундай ҳужжатлар шунчаки эрмак учун қабул қилинмайди, улар кишилар ва социум ҳаётидан жой олиши, реал воқеликка айланиши керак. Бу талабларга, бизнинг фикримизча, қуйидагиларни киритиш мумкин:

- объективлик;
- долзарблик;
- реаллик;
- зарур механизмлар билан таъминланганлик;
- конструктивлик;
- креативлик;
- ижобийлик;
- узлуксизлик;
- рад этилиш.

Объективлик ҳуқуққа қўйиладиган бош талабдир. “Ҳуқуқ анатомияси” (С.С.Алексеев) ушбу талабга қурилади ва унинг хусусиятларига мувофиқ амал қилади. Шу билан бирга, объективлик ҳуқуқ таянадиган, барча талабларида ундан келиб чиқадиган, базавий аҳамиятга эга реалликдир. Ҳуқуқ феноменининг қандай бўлишини, ҳужжатларнинг қандай ифодада келишини, норматив талабларнинг қандай механизмлар воситасида бажарилишини ана шу реаллик белгилаб беради. Бу реаллик жамият барқарорлиги, давлат эҳтиёжлари, тараққиёт талаблари, бошқарув хусусиятлари кабилардан иборат. Демак, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, қонунлар кимнингдир субъектив хоҳиши, эгоистик иродаси билан қабул қилинмайди, улар юқоридаги талаблар ифодаси сифатида келганидагина керакли натижалар беради.

Шу билан бирга, бу ўринда етакчининг, раҳбарнинг роли масаласи ўртага чиқади. Унинг роли, масъуллиги, етакчилик хусусиятлари қаерга кетади,

ҳақиқатан ҳам, унинг фаолияти объективлик талабларига мувофиқ келадими, деган саволлар уйғонади. Жамият, давлат, социумдаги муносабатлар маълум бир барқарор бошқариш тизимларини тақозо этади. Бу тизим бошқариш учун масъулликни ўз устига олган раҳбарсиз, ташкилотчилик салоҳиятига эга етакчисиз бўлиши мумкин эмас²⁷.

Бошқаришдаги зиддиятлар кўпинча жамоа билан етакчи, раҳбар муносабатларига, симпатия ва антипатияларга бориб тақалади. Уларни ҳар доим ҳам меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар билан регуляция қилиб бўлмайди, бу ўринда жамиятда амал қиладиган ва объектив нормаларга айланган ахлоқий императивлар, урф-одатлар, бурч ҳақидаги тасаввурлар муҳим роль ўйнайди. Ҳуқуқшуносликда “табиий ҳуқуқ” деб аталадиган ушбу нормалар объективликнинг энг таъсирчан механизмларга эга эканини кўрсатади.

Объективлик кўпинча ижтимоий таракқиёт қонунларининг ифодаси сифатида келади. Бу қонунлар халқ манфаатлари, ижтимоий муносабатлар динамикаси, ишлаб чиқариш кучларининг ривожланиши, турли эҳтиёж ва талабларнинг мажмуаси, ижтимоий онгдаги ўзгаришлар, силжишлар кабиларда намоён бўлади²⁸. Объектив ҳаёт ва субъектив омиллар уйғунлиги, уларнинг ранг-баранг вазиятларда ўзгариб, эврилиб, гоҳо тўхтаб, ҳатто орқага қайтиб туриши меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга таъсир этса-да, улардаги барқарорликни йўқ қилолмайди. Қонунлар барқарорлиги билан объектив борлик талабларига жавоб бера олади, тинмай ўзгарадиган ҳужжатлар жамиятда, ижтимоий муносабатларда бошбошдоқликни, хаосни келтириб чиқаради. Объектив ҳаётда шундай барқарор нарсалар, қадриятлар мавжудки, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар уларни ҳисобга олишга мажбур.

Долзарблик ижтимоий ҳаётнинг динамик хусусиятларидан, борликни ўзгартиришга, такомиллаштиришга бўлган интилишлардан келиб чиқади, жамиятдаги трансформацияга мойиллик, янги-янги нарсаларнинг яратилиши, бошқариш усуллари ва механизмларининг мураккаблашуви каби омиллар уни, яъни долзарбликни зарурият сифатида қабул қилишга ундайди.

Долзарблик ҳаёт кун тартибига кўяётган муаммога муносабат, унинг ечимларини излашдир. Муаммога муносабат субъектнинг фуқаролик позициясини, муаммони тушуниш ва унга ечим топиш қобилиятини ифода этади. Муаммони англаш бошқа, унга креатив муносабат бошқа. Метафизик талқинда муаммога муносабатни субъектив баҳолаш, фикрлаш ва мушоҳадаларга йўйиш мумкин, ушбу имкониятнинг киши миясида, онгида акс этиши мудом нафақат мия тузилишига, шунингдек шахсий ҳаётий тажрибага, бу тажрибани гносеологик синтездан ўтказишга боғлиқ бўлади.

²⁷ Қаранг: Политическая психология. - Москва: Академ. проект Екатеринбург: Деловая книга, 2003. - С. 406410.

²⁸ Қаранг: Ҳайдаров Х. Ислохотлар қонунияти. - Тошкент: Ўзбекистон, 2010. - 17-21 б.

Бу ўринда, бизнинг фикримизча, рус файласуфи И.А.Ильиннинг метафизик мушоҳадаларининг шахсий ҳаётий тажриба билан боғлиқлиги ёки объект билан субъектнинг яқинлиги ҳақидаги фикрларини келтириш мумкин. У ёзади: “Фалсафа ҳақида мулоҳаза юритиш учун у билан яшамоқ зарур; ким фалсафа предмети билан яшай олмас ёки яшашни истамаса, фалсафанинг ўзи ҳақида ҳам, унинг предмети ҳақида ҳам хулоса чиқаришдан ўзини тийиши шарт. Демак, фалсафа, ўз моҳияти бўйича, нафақат ҳаётга бегона, балки ўз предмети ва манбаи орқали у билан боғлиқ. Фалсафа қандай англандасин, у мудом билим бўлади. Аммо билим объект ва субъект ўртасидаги учрашув ёки яқинлик, ёинки, бирикиш шаклида келишидан бошқача бўлиши мумкин эмас”²⁹.

Гап фалсафанинг шахсий ҳаётий тажриба билан боғлиқлиги устида кетаётган бўлса-да, уни ҳар қандай метафизик, шу жумладан, ҳуқуқ ҳақидаги метафизик мулоҳазаларга ҳам тааллуқли дейиш мумкин. Ҳатто ҳуқуқ ҳақидаги метафизик мушоҳадаларнинг ҳаётий тажриба билан узвий боғлиқлиги илмий фалсафадагидан ҳам кўпроқдир. И.А.Ильин назарда тутган шахсий ҳаётий тажриба фалсафа предметини мудом реал ҳаёт, у кун тартибига қўяётган долзарб муаммолар билан боғлиқлигини мутлақ зарурий шарт қилиб қўяди, бу билан у ҳар қандай спекулятив, спиритуалистик ва трансцендентал ёндашишларга жой қолдирмайди.

Шу тариқа долзарблик предмет ва тажриба билан боғлиқликни ҳар қандай метафизик мушоҳадаларга мажбурий қилиб қўяди. Долзарблик, предмет ва тажриба билан боғлиқ бўлгани учун бирламчидир, ҳуқуқ ҳақидаги метафизик мулоҳазалар эса унинг инъикоси, иккиламчидир. Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг, нормаларнинг реал ҳаётдан жой олиши уларнинг долзарбликка мувофиқ келиши, долзарб муаммони ечишга йўл топиши билан боғлиқдир. Самарали қонунлар ишлаб чиқмоқчимисиз, уларни долзарб муаммоларга йўналтиринг!

Реаллик долзарблик эмас, аммо долзарблик мудом реаллик билан боғлиқ. Реаллик- жамиятнинг стратегик мақсади, давлат дастурлари, бошқарув институтларининг ўз олдига қўйган вазифалари, шахс интилаётган ва бажаришни мўлжаллаётган режалар кабиларда намоён бўлади. Реаллик мавҳумликнинг акси, у мудом аниқ мақсад ва вазифаларга қаратилади. Шунинг учун ҳам файласуфлар реалликни мудом жамиятнинг аниқ мақсадлари, ҳаётининг аниқ кўринишлари, томонлари билан боғлиқ ўрганадилар. Бу реалликни Универсум, Борлиқ маъносида ташқи объектларда кўриш мумкин, инсон яратган реаллик эса ижтимоий борлиқдир. Ҳуқуқнинг самара бериши

²⁹ Ильин И.А. Фалсафа ва ҳаёт // Тафаккур, 2018, №4. - 24 б.

мазкур ижтимоий борлиқнинг эҳтиёжларини қондиришидадир. Агар тадқиқотимиз мақсадидан келиб чиқсак, бошқарув институтларининг фаолияти:

1) меҳнат жамоасини буюртмачиларнинг қизиқиш ва эҳтиёжларини тўла қондириш учун уюштириш, йўналтириш ва ташкил этиш;

2) ички резервлар ва инвестициялардан унумли фойдаланган ҳолда хизмат доирасини кенгайтириш;

3) бошқарув механизмларини такомиллаштириб бориш;

4) бозор конъюктурасини ўрганиб, фаолият йўналишларини унга мувофиқлаштириш;

5) фаолиятни қайта қуриш, янгилашга тайёр туриш ва бошқалар³⁰ кабилар ва уларнинг ҳуқуқий механизмлар билан таъминланганлигига боғлиқдир. Бу ўриндаги реаллик бошқарув институтининг буюртмачилар эҳтиёжига хизмат қилишидадир. Мазкур эҳтиёж бошқарув институти фаолиятининг барча томонларига таъсир этади, ҳатто уни ўз фаолияти турини мутлақ ўзгартиришга ёки ундан воз кечишга олиб келиши мумкин. Банкротлик борасида амал қиладиган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар бунга имкон беради ва аҳоли эҳтиёжларига талаб бермайдиган, самарасиз ишлаётган корхоналарни беркитишга ундайди.

Реалликнинг ижтимоий борлиқ билан боғлиқлиги бошқарув институтлари фаолиятини ўз манфаатлари билан жамият манфаатлари ўртасида мутаносиблик бўлишини шарт қилиб қўяди. Кейинги йилларда “корпоратив эгоизм” кенг тарқалмоқда, бу ҳол бошқарув институти фаолияти билан аҳоли эҳтиёжлари ўртасида номувофиқликларни, ҳатто меҳнат шартномасига оид низоларни келтириб чиқармоқда³¹. Бу ўринда реаллик- меҳнат шартномасига оид низоларда. Меъёрий - ҳуқуқий ҳужжатлар мазкур низоларни прогноз қилиш ва рационал ҳал этиш имкониятларини яратиб беради. Шундай имконият беролмайдиган, яъни низоларни ҳал этолмайдиган қонунлар тўлдирилишни, янгиланишни тақозо этади. Бу вазифани бошқарув институтлари ҳал қиладди. Шу нуқтаи назардан, бошқарув мудом реалликни бошқариш, реалликдан келиб чиқиб бошқаришдир, дейиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Stanley L., Paulson. Introduction. In Hans Kelsen Introduction to problems legal theory. Oxford, 1992;

³⁰ Қаранг: Менежмент асослари.-Тошкент: Иқтисод-Молия, 1999; Абдукаримов И.Т.Молиявий ҳисоботни ўқиш ва таҳлил қилиш йўллари.-Тошкент: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 1998; Бошқарув таҳлили. Ўқув қўлланма. М.Қ.Пардаев, А.Х.Шоалимов, И.Р.Пардаев, Ж.И.Исроилов; М.Қ.Пардаев таҳрири остида.- Тошкент: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2005.

³¹ Қаранг: Рўзиев Р. Меҳнат шартномалари.-Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашр., 2009. 4-6 б.

2. Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. - Москва: Юристъ, 1998;
3. Нерсесянц В.С. Философия права. - Москва: Изд. гр. НОРМА ИНФРА М., 1998; Алексеев С.С. Право: азбука теория философия: Опыт комплексного исследования. - Москва: Статут, 1999;
4. Саидов А., Тожихонов У Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Икки жилдли. 1 жилд. Давлат назарияси. - Тошкент: Адолат, 2001;
5. Инсон ҳуқуқлари умумий назарияси. - Тошкент: ЎзР ИИВ Академияси, 2012.
6. А.Самеджанов, А.Муҳамедов, Н.Турғунова. Масъул муҳаррир проф. Х.Т.Одилқориев. - Тошкент: Адолат, 2016.
7. Қадимий ҳуқуқий ёдгорликлар: Хаммурапи қонунлари. Доро I нинг Беҳистун қояларидаги ёзувлари. Таржима асар. - Тошкент: Адолат, 2016.